

INTERFAOL METODLAR SAMARADORLIGI**Madiyarova Shohista Sabirjanovna**

Xorazm viloyati Urganch shahridagi 8-son maktabning
o‘zbek tili fani o‘qituvchisi.

Kuljonov Rasulbek Xudoyorovich

Xorazm viloyati Urganch shahridagi 8-son maktabning
fizika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada interfaol metodlar samaradorligi omillari, shu jumladan, Blum taksonomiyasi, interfaol ta’lim texnologiyasi, interfaol metodlardan foydalanishda tashkiliy-pedagogik omillar haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: interfaol ta’lim, Blum taksonomiyasi, tashkiliy-pedagogik omillar, bilish, tushunish, umumlashtirish, qo‘llash, tahlil qilish.

Hozirda ta’lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo‘nalishlardan biri interfaol ta’lim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iborat. Barcha fan o‘qituvchilari dars mashg‘ulotlari jarayonida interfaol usullardan borgan sari kengroq foydalanmoqdalar. Interfaol usullarni qo‘llash natijasida o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o‘z fikrini bayon qilish, uni asoslagan holda himoya qila bilish, sog‘lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko‘nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi.

Bu masalada amerikalik psixolog va pedagog B.Blum bilish va emotsional sohalaridagi pedagogik maqsadlarning taksonomiyasini yaratgan. Uni **Blum taksonomiyasi** deb nomlanadi. (Taksonomiya-borliqning murakkab tuzilgan sohalarini tasniflash va sistemalashtirish nazariyasi). U tafakkurni bilish qobiliyatlari rivojlanishiga muvofiq ravishdagi oltita darajaga ajratdi. Unga ko‘ra tafakkurning rivojlanishi bilish, tushunish, qo‘llash, tahlil, umumlashtirish, baholash darajalarida bo‘ladi. Shu har bir daraja quyidagi belgilar hamda har bir darajaga muvofiq fe‘llar namunalari bilan ham ifodalanadi, jumladan, **bilish**-dastlabki tafakkur darajasi bo‘lib, bunda o‘quvchi atamalarni ayta oladi, aniq qoidalar, tushunchalar, faktlar va shu kabilarni biladi. **Tushunish** darajasidagi tafakkurga ega bo‘lganda esa, o‘quvchi faktlar, qoidalar, sxema, jadvallarni tushunadi. Mavjud ma’lumotlar asosida kelgusi oqibatlarni taxminiy tafsiflay oladi. **Qo‘llash** darajasidagi tafakkurda o‘quvchi olgan bilimlaridan faqat an’anaviy emas, noa’naviy holatlarda ham foydalana oladi va ularni to‘g‘ri qo‘llaydi. **Tahlil** darajasidagi tafakkurda o‘quvchi yaxlitning qismlarini va ular o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqliklarni ajrata oladi, fikrlash mantiqidagi xatolarni ko‘radi, faktlar va oqibatlar orasidagi farqlarni ajratadi, ma’lumotlarning ahamiyatini baholaydi. **Umumlashtirish** darajasidagi tafakkurda o‘quvchi ijodiy ish bajaradi,

biror tajriba o‘tkazish rejasini tuzadi, bir nechta sohalardagi bilimlardan foydalanadi. Ma’lumotni yangilik yaratish uchun ijodiy qayta ishlaydi.

Baholash darajasidagi tafakkurda o‘quvchi mezonlarni ajrata oladi, ularga rioya qila oladi, mezonlarning xilma-xilligini ko‘radi, xulosalarning mavjud ma’lumotlarga mosligini baholaydi, faktlar va baholovchi fikrlar orasidagi farqlarni ajratadi.

Interfaol usullar ko‘p turli bo‘lib, ularning hammasi ham har qanday progressiv usullar kabi eng avvalo, o‘qituvchidan mashg‘ulot oldidan katta tayyorgarlik ko‘rishni talab qiladi. bir necha asr muqaddam **A.Navoiy** o‘zining mashhur "Mahbub ul-qulub" asari muqaddimasida shunday yozgan edi: **"Umid ulkim, o‘qig‘uvchilar diqqat va e‘tibor ko‘zi bila nazar solg‘aylar va har qaysisi o‘z fahm-u idroklariga ko‘ra bahra olg‘aylar..."**. Bunda shu asarni har kim turlicha, ya’ni o‘z fahm-u idroki darajasidagina tushunishi, o‘zlashtirishi, foyda ola bilishi va amalda qo‘llay bilishi ko‘rsatib o‘tilgan bo‘lib, bundan biz interfaol ta’lim usullarining an’anaviy usullardan asosiy farqlari to‘g‘risida yanada qisqa qilib, o‘quvchilarning fahm-u idroklarini o‘stirishdan iborat, deb ifodalashimiz mumkin.

Bunda ta’kidlash lozimki, interfaol ta’lim usullari O‘zbekistonda qadim zamonlardan beri ta’lim-tarbiya jarayonida muallim bilan talabalar hamda talabalar bilan talabalar o‘rtasidagi muloqotlarda muhokama, munozara, muzokara, mushohada, tahlil, mashvarat, mushoira, mutolaa kabi shakllarda qo‘llab kelingan. Bu usullar talabalarning nutq, tafakkur, mulohaza, zehn, iste’dod, zakovatlarini o‘stirish orqali ularning mustaqil fikrlaydigan, komil insonlar bo‘lib etishishlariga xizmat qilgan.

Hozir interfaol mashg‘ulotlarni olib borishda, asosan interfaol usullar qo‘llanilmoqda. Kelgusida esa bu usullar ma’lum darajada interfaol texnologiyaga o‘sib o‘tishi maqsadga muvofiq. Bu interfaol usul hamda texnologiya tushunchalarining o‘zaro farqini shunday ta’riflash mumkin.

Interfaol ta’lim usuli – har bir o‘qituvchi tomonidan mavjud vositalar va o‘z imkoniyatlari darajasida amalga oshiriladi. Bunda har bir o‘quvchi o‘z motivlari va intellektual darajasiga muvofiq ravishda turli darajada o‘zlashtiradi.

Interfaol ta’lim texnologiyasi - har bir o‘qituvchi barcha o‘quvchilar ko‘zda tutilgandek o‘zlashtiradigan mashg‘ulot olib borishini ta’minlaydi. Bunda har bir o‘quvchi o‘z motivlari va intellektual darajasiga ega holda mashg‘ulotni oldindan ko‘zda tutilgan darajada o‘zlashtiradi.

Interfaol mashg‘ulotlarni amalda qo‘llash bo‘yicha ayrim tajribalarni o‘rganish asosida bu mashg‘ulotlarning sifat va samaradorligini oshirishga ta’sir etuvchi ayrim omillarni ko‘rsatishimiz mumkin. Ularni shartli ravishda tashkiliy-pedagogik, ilmiy–metodik hamda o‘qituvchiga, o‘quvchilarga, ta’lim vositalariga bog‘liq omillar deb atash mumkin. Ular o‘z mohiyatiga ko‘ra ijobiy yoki salbiy ta’sir ko‘rsatishini nazarda tutishimiz lozim.

Tashkiliy-pedagogik omillarga quyidagilar kiradi:

-o‘qituvchilardan interfaol mashg‘ulotlar olib boruvchi trenerlar guruhini tayyorlash;

-o‘qituvchilarga interfaol usullarni o‘rgatishni tashkil qilish;

-o‘quv xonasida interfaol mashg‘ulot uchun zarur sharoitlarni yaratish;

-ma‘ruzachining hamda ishtirokchilarning ish joyi qulay bo‘lishini ta‘minlash;

-sanitariya-gigiena me‘yorlari buzilishining oldini olish;

-xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni ta‘minlash;

-davomatni va intizomni saqlash;

- nazorat olib borishni tashkil qilish va boshqalar.

Ilmiy-metodik omillarga quyidagilar kiradi:

-DTS talablarining bajarilishini hamda darsdan ko‘zda tutilgan maqsadga to‘liq erishishni ta‘minlash uchun maqsadga muvofiq bo‘lgan interfaol usullarni to‘g‘ri tanlash;

-interfaol mashg‘ulot ishlanmasini sifatli tayyorlash;

-interfaol mashg‘ulotning har bir elementi o‘rganilayotgan mavzu bilan bog‘liq bo‘lishini ta‘minlash;

-mashg‘ulotlar mavzusi va mazmunini so‘nggi ilmiy-nazariy ma‘lumotlar asosida belgilash;

-zamonaviy yuqori samarali metodlarni qo‘llash;

-o‘quvchilarning tayyorgarlik darajasini oldindan aniqlash va shunga mos darajadagi interfaol mashg‘ulotlarni o‘tkazish;

-interfaol mashg‘ulot uchun yetarlicha vaqt ajrata bilish va boshqalar.

O‘qituvchiga tegishli omillar:

-mavzuni sayoz bilishi;

-nutqidagi kamchiliklar: talaffuz, adabiy til me‘yorlari, grammatika qoidalari, notanish yoki xorijiy so‘zlar, atamalarning ma‘nosini tushuntirmasdan qo‘llashi, shevaga xos so‘zlarni ko‘p qo‘llashi, yozib namoyish qilishda xatoga yo‘l qo‘yishi va tushunarsiz yozishi;

-o‘zini tutishi va pedagogik xulqidagi nuqsonlar;

-kiyinishi va tashqi ko‘rinishiga e‘tiborsizligi;

-ta‘lim vositalaridan unumli va to‘g‘ri foydalana olmasligi;

-kuzatuvchanlik, vaqtning o‘tishini his qilish, uni to‘g‘ri taqsimlash ko‘nikmasi yetishmasligi;

-tinglash ko‘nikmasi yetishmasligi;

-o‘quvchiga xayrixohlik, samimiylilik, u bilan hamkorlikda ish olib borish ko‘nikmasi yetishmasligi;

-mantiqiy bog‘liqlik va izchillikka rioya qilmaslik va boshqalar.

O‘quvchilarga tegishli omillar esa quyidagilar:

- davomat pastligi, mashg‘ulotga kechikib kelishi;
- zarur tayyorgarliksiz kelishi;
- ilmiy atamalarni bilmasligi;
- diqqatni jamlay olmasligi;
- eshitish qobiliyatidagi va tinglash ko‘nikmasidagi kamchiliklar;
- qiziqishning pastligi, fikr yuritishning sustligi;
- dars mavzusi bo‘yicha tayyorgarlik darajasining pastligi;
- manfaatdorlikning kamligi va boshqalar.

Mashg‘ulotda foydalaniladigan vositalarga tegishli omillar:

- ta‘lim vositalarining etishmasligi, ta‘mirtalab yoki yaroqsiz holda bo‘lishi, sifatli va zamonaviy vositalarning kamligi;
- mashg‘ulot mavzusini o‘zlashtirish uchun maqsadga muvofiq vositalar turlarini va sonini to‘g‘ri tanlamaslik;
- vositalarni mashg‘ulot boshlanmasidan oldin ishga tayyorlab qo‘ymaslik;
- vositalardan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda, interfaol mashg‘ulotlarni yuqorida qisqacha bayon qilingan omillarni hisobga olgan holda tashkil qilish va olib borish bu mashg‘ulotlarning sifati va samaradorligini yanada oshirishga yordam beradi. Interfaol ta‘lim bir vaqtda bir nechta masalani hal etish imkoniyatini beradi. Bulardan asosiysi-o‘quvchilarning muloqot olib borish bo‘yicha ko‘nikma va malakalarini rivojlantiradi, o‘quvchilar orasida emostional aloqalar o‘rnatilishiga yordam beradi, ularni jamoa tarkibida ishlashga, o‘z o‘rtoqlarining fikrini tinglashga o‘rgatish orqali tarbiyaviy vazifalarning bajarilishini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, amaliyotdan ma‘lum bo‘lishicha, dars jarayonida interfaol metodlarni qo‘llash o‘quvchilarning asabiy zo‘riqishlarini bartaraf qiladi, ular faoliyatining shaklini almashtirib turish, diqqatlarini dars mavzusining asosiy masalalariga jalb qilish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo‘ldoshev J.F.,Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari.Q‘ollanma.- T.:“O‘qituvchi”, 2004.
2. "Ta'lim samaradorligini oshirish yollari" mavzusidagi seminar trening materiallari. - T.:2002.
3. Tolipov O.Q.,Usmonboyeva M.Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari(o‘quv qollanma).-T.:“Fan”,2006.
4. Qurbonov Sh.,Seytxalilov Y.Ta'lim sifatini boshqarish.-T.:“Turon-Iqbol”,2006.

Internet saytlari:

- 1.www. ziyonet.uz, 2.www.tdpu.uz, 3.www.google.ru

